

МАКЕНТОНИ НОБЛЕ

*студент, каф. иностранных языков и межкультурной коммуникации,
ф-т подготовки иностранных граждан,
ХНЭУ имени С. Кузнеця.*

*Научный руководитель – Герасименко Э.Н., ст. преп., каф. иностранных
языков и межкультурной коммуникации, ф-т подготовки иностранных
граждан, ХНЭУ имени С. Кузнеця.*

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА АФРИКАНСКИХ И РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Фразеологические ресурсы языка как предмет исследования в лингвистике, лингвокультурологии и лингвострановедении являются ценнейшим источником сведений о культуре и менталитете народа, в них отражаются представления народа о мифах, обычаях, обрядах, привычках, морали, поведении и т.д. Изучение фразеологии разных языков позволяет обнаружить как их универсальные тенденции и свойства, так и специфические, отражающие уникальность каждой языковой картины мира и ментальность носителей языка, связанные с культурно-историческими, религиозными факторами, национальным характером, условиями жизни и быта народа.

Цель исследования – выявить и интерпретировать этнокультурную специфику африканских фразеологизмов в сравнении с русскими, посредством синхронного анализа их семантики и лексической структуры. Материалом исследования стали африканские (переведенные на русский язык с языков различных народов Африки) и русские фразеологизмы.

Во время анализа языкового материала нами были выявлены существенные этнокультурные различия в отдельных тематических группах фразеологизмов. Ограниченный объем данной статьи даёт нам возможность представить только одну из них. Это группа фразеологизмов отражающая национальные реалии, связанные с особенностями быта, традиций и обычаев народа. Так, русскому фразеологизму *«зарабатывать на жизнь»*, соответствует африканский *«зарабатывать на просо, кус-кус или маниоку»*, так как именно эти культуры являются основными продуктами питания жителей Тропической Африки.

Африканская пословица *«Рано вставший находит черепаху на завтрак»* и ее русский вариант *«Кто пораньше встает, тот грибки себе берет, а сонливый да ленивый идет в поле за крапивой»*, имея одинаковое значение, демонстрируют различные кулинарные предпочтения жителей разных континентов. А отношение к еде можно понять, проанализировав

синонимичные фразеологизмы: африканский «*Тубу довольствуется одним фиником в день: на завтрак он съедает кожурку, на обед — мякоть, а на ужин — косточку*» и русский «*Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу*». Отметим, что плоды финикового дерева часто упоминаются в африканских пословицах, ведь, по мнению древних африканцев, финиковая пальма – дерево жизни, а финик символизирует силу и плодородие. Ещё одно значимое для африканцев растение – агава, используется в поговорке «*Агаву сладкой не сделать*», в русском языке – «*Не бывает калине малиной*», имеют одинаковое значение и подобную лексическую структуру, но при этом демонстрируют национальную специфику не только быта: и калина, и агавы – полезные лекарственные растения со специфическим вкусом, но и обычаями: оба растения являются символами жизни, любви и красоты. Агава для африканцев – священное, магическое растение, оберег, дающий жизненную силу, освобождающий от болезней и отрицательной энергии.

Африканская пословица «*Выбранный тобой самый красивый кофейный боб — пуст*» и ее русский аналог «*Не всё то золото, что блестит*», имея одинаковую семантику, отражают специфическую для каждого народа систему материальных ценностей. Для русских — самым дорогим является драгоценный металл, а для африканцев — кофейный боб. И это не случайно, ведь для жителей Восточной Африки плоды кофейного дерева — важный продукт, дающий средства к существованию и обогащению. Кроме того, в древней африканской культуре кофейные бобы являются символом плодородия, богатства и бытия, ведь кофейное зерно вызревает, как и человек, девять месяцев, это магическая геометрическая фигура, в которой хранится сила земли, ее связь с предками.

Как в русской фразеологии, так и в африканской присутствует большой корпус пословиц и поговорок о качествах характера человека. Так, о трудолюбии африканцы говорят: «*Без дырки в скорлупе сока кокосового ореха не добыть*», а русские «*Без труда — не вытащишь и рыбку из пруда*». В лексическом составе этих фразеологизмов представлены наиболее типичные для каждого народа виды трудовой деятельности: рыбалка и сбор урожая пальм. Об усердии и терпении находим африканскую пословицу: «*Маленькие термиты разрушают крышу*» и аналогичную русскую «*Вода камень точит*». Интересными представляются варианты пословиц о бесполезности и пустословии: африканская «*Шумные воды далеко не унесут*» и русская «*В пустой бочке звона больше*» или «*Слово, как соломинка при плетении циновки: если проронить его, назад не воротишь*» и «*Слово не воробей — вылетит не поймашь*», имеющие в своём составе лексику, отражающую специфику национального быта и бытия: разрушают термиты – разрушает вода; шум воды – звон бочки; слово/соломинка циновки – слово/воробей.

Для предостереження от необдуманных, недалновидных поступков также используются национально маркированные фразеологизмы «*Не плюй в колодец: пригодится воды напиться*» русский и «*Не оскорбляй крокодила, пока твои ноги ещё в воде*» африканские. О предусмотрительности русские говорят: «*Надейся на добро, а жди худа*», а африканцы — «*Если идёшь на бой с лисицей, готовься встретиться со львом*». В этих примерах обращаем внимание на виды деятельности каждого из народов, а также национальную специфику их представлений об опасности, осторожности, предусмотрительности.

Таким образом, мы установили, что в центре смысловой структуры как африканских, так и русских фразеологизмов находится человек с его характером и привычками, достоинствами и недостатками, обычаями и традициями, а также специфической философией и представлениями о жизни. В них отражается зафиксированная в языке уникальность мировоззрения каждого из народов, имеющих определенную систему ценностей, различный жизненный опыт, накопленный предыдущими поколениями.

ЕТНОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА АФРИКАНСЬКИХ ТА РОСІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

У статті висвітлено етнокультурні особливості африканських та російських фразеологізмів у порівняльному аспекті. За допомогою синхронного порівняльного аналізу описано й інтерпретовано специфіку семантики та лексичної структури африканських (у перекладі з різних мов народів Африки на російську мову) і російських фразеологізмів, перш за все прислів'їв та приказок, які найбільш яскраво відбивають специфіку національної культури африканського та російського народів; виявлено істотні етнокультурні відмінності в окремих тематичних групах фразеологізмів.

Ключові слова: фразеологія, етнокультурна специфіка, семантика, структура.

THE ETHNOCULTURAL SPECIFICITY OF AFRICAN AND RUSSIAN PHRASEOLOGY

The paper is devoted to ethnocultural features of African and Russian phraseologisms in comparative aspect. The specifics of the semantics and lexical structure of African (translated from different languages of African peoples into Russian) and Russian phraseologisms, above all the proverbs and sayings that most clearly reflect the specifics of the national culture of African and Russian people were describe and interpret by synchronous comparative analysis; significant ethnocultural differences in particular thematic groups of phraseologisms are revealed.

Keywords: phraseology, ethno-cultural specificity, semantics, structure.